

УДК 626-315.3

DOI 10.5281/zenodo.15798785

Научная статья

ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ С ТРУБНЫМ ВОДОСБРОСОМ

VISUAL INSPECTION OF HYDRAULIC STRUCTURES WITH PIPE SPILLAGE

КАЧАЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, научный сотрудник,
ВНИИ систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».*

KACHAEV ALEXANDER EVGENIEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Researcher,
All-Russian Research Institute of Irrigation Systems and Agricultural Water Supply
"Raduga".*

Данная статья посвящена вопросам визуального обследования гидротехнических сооружений с трубным водосбросом. В ней рассматриваются конструктивные особенности и назначение таких сооружений, а также актуальность регулярного контроля их состояния для обеспечения безопасности эксплуатации. Особое внимание уделяется современным методам визуального контроля, включая использование беспилотных летательных аппаратов, фотограмметрии, лазерного сканирования и тепловизионных технологий. Описываются технологические этапы проведения обследований, нормативно-техническая база и перспективы развития в области автоматизации диагностики гидротехнических объектов. Исследование, представленное в статье, подчеркивает важность интеграции современных технологий для повышения эффективности и точности выявления дефектов, а также рассматривает перспективные направления развития системы мониторинга гидроузлов. Результаты исследования могут быть полезны специалистам в области эксплуатации гидротехнических сооружений, инженерам-диагностам и разработчикам инновационных решений в сфере водоснабжения и гидроэнергетики.

This article is devoted to the issues of visual inspection of hydraulic structures with a pipe spillway. It considers the design features and purpose of such structures, as well as the relevance of regular monitoring of their condition to ensure safe operation. Particular attention is paid to modern methods of visual inspection, including the use of unmanned aerial vehicles, photogrammetry, laser scanning and thermal imaging technologies. The technological stages of inspection, the regulatory and technical framework and development prospects in the field of automated diagnostics of hydraulic structures are described. The article emphasizes the importance of integrating modern technologies to improve the efficiency and accuracy of defect detection, and also considers promising areas for the development of a monitoring system for hydraulic structures. The results of the study can be useful to specialists in the field of operation of hydraulic structures, diagnostic engineers and developers of innovative solutions in the field of water supply and hydro-power.

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, обследование, водосброс, информационные технологии, безопасность, эксплуатация, деформация

Key words: hydraulic structure, survey, spillway, information technology, safety, operation, deformation.

Введение. Гидротехнические сооружения играют важную роль в обеспечении водоснабжения, гидроэнергетики, ирригации и защиты от наводнений. Среди них особое место занимают водосбросы – конструкции, предназначенные для регулирования уровня воды в водохранилищах и предотвращения затоплений. Трубные водосбросы являются одними из наиболее распространенных типов таких сооружений благодаря своей эффективности и надежности [1].

Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических объектов требует регулярно проведения их технического диагностирования и мониторинга. Визуальное обследование – один из наиболее доступных и информативных методов выявления дефектов, трещин, коррозии и других повреждений. Современные технологии позволяют значительно повысить точность и эффективность визуального контроля за счет использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), фотограмметрии, лазерного сканирования и автоматизированных систем анализа изображений.

Цель данной работы – анализ современных методов визуального обследования гидротехнических сооружений с трубным водосбросом, нормативной базы, технологических особенностей проведения работ и перспектив развития данной области.

Трубные водосбросы предназначены для отвода избыточных вод из водохранилищ или рекультивации уровней воды в целях предотвращения затоплений или обеспечения стабильной работы гидроэлектростанций. Они состоят из трубопроводов, расположенных в корпусе или на поверхности земли, с устройствами для регулировки пропускной способности [2].

Конструктивно трубный водосброс включает:

1. Трубопровод (обычно металлический или бетонный);
2. Устройства для регулировки потока (заслонки, затворы);
3. Опоры и опорные конструкции;
4. Устройства для отвода воды (отводные каналы).

Основные виды трубных водосбросов могут быть представлены горизонтальными конструкциями – расположены параллельно поверхности земли; вертикальными устройствами – вертикальные трубы с наклонными или вертикальными отводами; комбинированными устройствами – сочетают элементы первых двух типов [1; 2].

Правильное функционирование трубных водосбросов обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, предотвращает аварийные ситуации и способствует эффективному управлению ресурсами. Поэтому регулярное техническое обслуживание и диагностика являются обязательными [3].

Гидротехнические сооружения подвержены воздействию внешних факторов: коррозии, механических повреждений, деформаций, влияния климатических условий. Накопление дефектов может привести к авариям или снижению эксплуатационной надежности. Поэтому вопрос о регулярных визуальных обследованиях ГТС, не только с трубным водосбросом, является весьма актуальным.

Основные виды дефектов и повреждений ГТС, которые обнаруживаются при визуальном осмотре: трещины различной длины и ширины; коррозионные повреждения металла; деформации опорных конструкций; засоры внутри трубопроводов; разрушения бетонных элементов; нарушения герметичности соединений [4].

Визуальный контроль позволяет своевременно выявлять указанные дефекты, планировать ремонтные работы и обеспечивать безопасность эксплуатации объектов.

Методы исследования.

Традиционные методы включают осмотр вручную специалистами с использованием лестниц, подъемников или специальных платформ. Они позволяют получить качественные изображения поверхности конструкций, оценить состояние элементов [1; 5].

Недостатки традиционных методов: ограниченная доступность труднодоступных участков; высокие трудозатраты; возможность субъективной оценки состояния; ограниченная информативность при больших объемах работ.

Современные подходы используют автоматизированные системы сбора данных [8; 10]:

1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). БПЛА оснащаются камерами высокого разрешения, тепловизорами и лазерными сканерами для получения детальных изображений поверхности сооружений даже в труднодоступных местах.

Преимущества: быстрота проведения обследования; возможность охвата больших территорий за короткое время; высокое качество получаемых данных; безопасность для персонала.

2. Фотограмметрия [9]. Метод основан на создании трехмерных моделей объектов по серии фотографий с разных ракурсов с помощью специализированного программного обеспечения (Agisoft Metashape, Pix4D). Позволяет выявлять деформации и трещины с высокой точностью.

3. Лазерное сканирование (LiDAR) [10]. Использование лазерных сканеров позволяет получать точечные облака данных о поверхности сооружения с высокой разрешающей способностью, что способствует обнаружению микродефектов и деформаций.

4. Инфракрасная съемка (тепловизоры) [9]. Обнаружение участков с повышенной температурой помогает выявлять коррозию или утечки внутри конструкций.

Результаты исследования.

Технология проведения визуального обследования трубных водосбросов гидротехнических сооружений включает в себя [6; 7; 13]:

1. Подготовительный этап. Перед началом работ необходимо провести предварительный анализ документации на объект: проектную документацию, предыдущие отчеты о состоянии конструкции, нормативные требования. Также важно определить зоны риска: места соединений, участки с повышенной коррозией или трещинами.

2. Этап проведение полевых работ.

1) Использование БПЛА. Для обследования трубных водосбросов рекомендуется использовать дроны со стабилизированными камерами высокого разрешения или тепловизорами, которые обеспечивают безопасный запуск и посадку дронов; автоматический или ручной полет по заданному маршруту; фиксацию всех необходимых участков со всех ракурсов.

2) Наземное наблюдение. При невозможности использования беспилотников применяют наземное оборудование: телескопические камеры, платформы или лестницы при необходимости ручного осмотра труднодоступных участков.

3. Этап обработки полученных данных. После сбора изображений проводится их обработка: создание ортофотопланов и трехмерных моделей; анализ изображений на наличие трещин, коррозии или других дефектов; использование автоматизированных систем распознавания дефектов (машинное обучение).

4. Этап документирования результатов. Все обнаруженные дефекты фиксируются в отчетах с указанием их размеров, местоположения и степени опасности для дальнейшего планирования ремонтных работ.

5. Этап работы с нормативно-технической и правовой базами для классификации и распределения результатов обследования ГТС. Использование современных технологий должно соответствовать требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, в том числе и при обследовании ГТС.

Современные тенденции развития информационных технологий включают интеграцию различных технологий в единую информационную систему мониторинга: интеграция данных в GIS-системы (создание геоинформационных систем позволяет отслеживать состояние объектов в динамике, планировать профилактические мероприятия); искусственный интел-

лект и машинное обучение (автоматизация анализа изображений позволяет быстро выявлять дефекты без участия человека, повышая точность диагностики); использование робототехники внутри трубопроводов (разработка роботов для внутреннего осмотра без необходимости разборки конструкций расширяет возможности диагностики внутри сложных систем); развитие беспилотных технологий (улучшение характеристик дронов: увеличение времени полета, снижение стоимости оборудования – делает массовое применение более доступным) [11; 12].

Выводы.

Визуальное обследование гидротехнических сооружений с трубным водосбросом является важнейшим элементом системы обеспечения их надежной эксплуатации и безопасности окружающей среды. Современные технологии позволяют значительно повысить эффективность диагностики за счет использования беспилотных летательных аппаратов, фотограмметрии, лазерного сканирования и автоматизированного анализа данных.

Перспективы развития включают интеграцию различных методов в единую информационную систему мониторинга объектов инфраструктуры на основе искусственного интеллекта и робототехники – это позволит своевременно выявлять дефекты даже на ранних стадиях их возникновения и минимизировать риски аварийных ситуаций.

Для успешной реализации современных методов необходимо развитие нормативно-технической базы, повышение квалификации специалистов и внедрение инновационных решений в практику эксплуатации гидротехнических сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдразаков Ф.К., Панкова Т.А., Орлова С.С. Оценка степени риска аварии на гидроузле // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 7. С. 34-41.
2. Гидротехнические сооружения: справочник проектировщика / Г.В. Железняков [и др.]; под ред. В.П. Недрига. Москва: Стройиздат, 1983. 543 с.
3. Грицан В.В. Техническое состояние обследованных гидроузлов Московской области и классификационные признаки их водоемов // Природообустройство. 2021. № 3. С. 69-79.
4. Дробаденко В.П., Кисляков В.Е., Луконина О.А. Гидротехнические сооружения при открытой геотехнологии. 2-е изд., стер. СПб.: Лань, 2024. 304 с.
5. Зимнюков В.А., Зборовская М.И., Зайцев А.И. Исследование работы глубинного водосброса с сегментным затвором // Природообустройство. 2017. № 2. С. 57-63.
6. Калач А.В., Чудаков А.А., Метелкин И.И. Мониторинг состояния малых гидротехнических сооружений на территории центрально-черноземного региона // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. № 1. С. 7-10.
7. Карпенко Н.П., Юрченко И.Ф. Совершенствование информационных технологий диагностики технического состояния гидротехнических сооружений // Природообустройство. 2020. № 1. С. 34-40.
8. Качаев А.Е., Турапин С.С. Обоснование необходимости разработки комплексных расчетных моделей грунтовых плотин мелиоративных систем // Наука и мир. 2024. № 3. С. 1-5.
9. Качаев А.Е., Турапин С.С. Особенности реконструкции земляных плотин мелиоративных систем // Наука и мир. 2024. № 3. С. 6-10.
10. Ковалев Ю.Г., Балакина А.Е. Реновация гидротехнических сооружений // Вестник МГСУ. Спецвыпуск. 2009. № 1. С. 39-41.
11. Трофименцева В.А. Мониторинг гидравлических характеристик Токтогульского водохранилища и створе Курпсайской ГЭС // Вестник КРСУ. 2009. Т. 9. № 1. С. 82-88.
12. Chanson H. *Hdraulics Desing of Stepped Cascades, Channels, Weirs and Spillways*. Pergamon, Oxford, UK, Jan., 1995. 292 p.

13. The monitoring of condition of hydraulic structures / F.K. Abdrazakov [et al.] // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Т. 10, Vol. 13. pp. 1952-1958.

Поступила в редакцию: 20.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Качаев А.Е., 2025.